

Cocontração dos músculos do tronco no exercício de estabilização prancha ventral com *bosu*

Phillipe Rodrigues Alves Santos
Laboratório de Eletromiografia
Cinesiologia
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0001-9847-4172

Rafael de Paula Lana
Laboratório de Eletromiografia
Cinesiologia
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-0717-8763

Thiago Montes Fidale
Laboratório de Eletromiografia
Cinesiologia
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-6137-1687

Roberto Bernardino Júnior
Laboratório de Eletromiografia
Cinesiologia
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0001-9250-5214

Adriano Alves Pereira
Laboratório de Engenharia Biomédica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-1522-9989

Franciel José Arantes
Laboratório de Eletromiografia
Cinesiologia
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0001-5759-7715

Daniela Cristina de Oliveira Silva
Laboratório de Eletromiografia
Cinesiologia
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0001-6931-5746

Frederico Balbino Lizardo
Laboratório de Eletromiografia
Cinesiologia
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-5118-7616

Resumo— O conhecimento dos padrões de cocontração na prancha ventral com *bosu* normal (PV-BS) e invertido (PV-BI) auxiliará na compreensão de sua aplicabilidade para melhora de estabilização da coluna lombar dentro de programas de prevenção e reabilitação das disfunções da região lombar, assim como programas de treinamento esportivo que objetivam o desenvolvimento e fortalecimento da região do tronco. Objetivou-se analisar a cocontração global e local dos músculos flexores e extensores do tronco no exercício de estabilização PV-BS e PV-BI, durante 45 segundos de contração isométrica. A amostra foi composta por 15 voluntários do gênero masculino, fisicamente ativos, com idade média 21.73 ± 1.31 anos, massa corporal 74.27 ± 5.38 kg, estatura 177.10 ± 3.90 cm e Percentual de Gordura Corporal (PGC) $10.97 \pm 1.60\%$. A coleta da atividade muscular foi realizada utilizando-se eletrodos de superfície diferenciais simples, com ganho de 20 vezes, e registrada por meio de um eletromiógrafo computadorizado (EMG System do Brasil 830C). Foi calculado o valor Integral da envoltória (\int_{env}) de cada músculo, para obter o percentual de cocontração entre os músculos globais e locais do tronco. Cada voluntário realizou dois exercícios (PV-BS e PV-BI) com 45 segundos de duração cada. Não houve diferenças entre os níveis de cocontração global e local entre PV-BS e PV-BI. O nível de cocontração local foi significativamente maior em relação ao nível de cocontração global para os dois exercícios. Conclui-se que PV-BS e PV-BI produziram níveis similares de cocontração global e local, no entanto, ambos os exercícios proporcionaram maior nível de cocontração local.

Palavras-chave: *core*, superfícies instáveis, lombalgia, treinamento esportivo

I. INTRODUÇÃO

O *core* é um segmento do corpo relacionado com o tronco ou, mais especificamente, com a região lombopélvica [1], e sua estabilidade é fundamental para proporcionar uma base durante movimentos dos membros superior e inferior em atividades da vida diária ou gestos esportivos, suportar cargas, prevenir disfunções como

lombalgia, desenvolver força e proteger a medula espinal e suas raízes neurais [2].

Os músculos do *core* são classificados como estabilizadores locais e globais de acordo com suas características anatômicas e funcionais. Os estabilizadores locais são os músculos profundos da coluna vertebral (multífido [MU]) e parede abdominal (transverso do abdome [TA] e oblíquo interno do abdome [OI]) e estão associados com a estabilidade segmentar da coluna durante movimentos do corpo ou ajustes posturais. Como estabilizadores globais, são considerados os músculos superficiais da região abdominal e lombar (reto do abdome [RA], oblíquo externo do abdome [OE] e eretor da espinha [EE]) que atuam na estabilização multissegmentar e são agonistas nos movimentos flexão, rotação e extensão do tronco [3].

Com a crescente popularidade do treinamento do *core*, diferentes equipamentos são lançados no mercado, dentre os quais, destacam-se as superfícies instáveis (bola de ginástica, *bosu*, disco e rolo de espuma) que são amplamente utilizadas na prática clínica e no âmbito esportivo [3, 4].

O *bosu balance trainer* é uma superfície instável que possui uma sólida plataforma de base com uma redoma de borracha inflável, semelhante a uma bola de ginástica partida ao meio. O *bosu* tornou-se bastante popular nas academias de ginástica e clínicas de terapia física por ser considerado um instrumento versátil que pode ser utilizado com a plataforma apoiada no chão ou virada para cima em diferentes tipos de exercícios [4].

A cocontração muscular é definida pela ativação simultânea de dois grupos musculares antagonistas para estabilizar a articulação e a cocontração dos músculos MU e OI é fundamental para aumentar a estabilidade da coluna lombar [5]. Entretanto, existem lacunas na literatura comparando o nível de cocontração dos músculos do *core* no exercício de estabilização prancha ventral com a

utilização do *bosu* normal (plataforma apoiada no chão [PV-BS]) ou *bosu* invertido (plataforma virada para cima [PV-BI]).

O conhecimento dos padrões de cocontração na prancha ventral com *bosu* normal e invertido auxiliará na compreensão de sua aplicabilidade para melhora de estabilização da coluna lombar dentro de programas de prevenção e reabilitação das disfunções da região lombar, assim como programas de treinamento esportivo que objetivam o desenvolvimento e fortalecimento da região do tronco, contribuindo para a progressão adequada de acordo com a fase de treinamento esportivo e/ou situação clínica específica.

Portanto, objetivou-se analisar a cocontração global e local dos músculos flexores e extensores do tronco no exercício de estabilização prancha ventral com utilização do *bosu* normal e invertido, durante 45 segundos de contração isométrica. A hipótese é que a PV-BI produzirá maior nível de contração global e local em comparação com PV-BS, devido maior instabilidade e dificuldade durante sua execução.

II- MATERIAIS E MÉTODOS

Este estudo constitui uma pesquisa de caráter experimental-quantitativo e desenvolvido no Laboratório de Eletromiografia Cinesiológica (LABEC), Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade Federal de Uberlândia (UFU), Uberlândia, MG. Este estudo foi aprovado pela Comissão de Ética em Pesquisa envolvendo Seres Humanos da UFU, com o número do parecer: 2.173.919.

Uma amostra não-probabilística de conveniência foi selecionada, composta por 15 homens, adultos jovens, saudáveis e praticantes de atividade física regular com idade entre 21.73 ± 1.31 anos, massa corporal 74.27 ± 5.38 kg, estatura 177.10 ± 3.90 cm e Percentual de Gordura Corporal (PGC) 10.97 ± 1.60 %. Como critérios para inclusão, todos os participantes deveriam ser considerados fisicamente ativos, ou muito ativos, de acordo com a classificação do questionário internacional de atividade física (IPAQ versão curta), e ter experiência em treinamento resistido de no mínimo um ano anterior a este estudo, especialmente em exercícios específicos para os músculos da região abdominal e lombar. Foram selecionados apenas os sujeitos sem histórico de lombalgia.

O tamanho da amostra (n) foi determinado por meio do cálculo amostral com base no parâmetro eletromiográfico RMS do músculo RA, obtido em um estudo piloto com três voluntários. O cálculo amostral foi realizado utilizando-se o aplicativo GPower 3.1, power de 80% e $\alpha = 0,05$. Esse cálculo forneceu uma amostra de tamanho $n=15$ para este estudo.

Para o registro do sinal eletromiográfico, foi utilizado o eletromiógrafo computadorizado da EMG System do Brasil 830 C com oito canais (EMG System do Brasil Ltda., São José dos Campos, SP, Brasil), o qual possui conversor analógico/digital com resolução de 16 bits, ganho do amplificador de 1000 vezes, filtros Butterworth e bateria recarregável integrada. O eletromiógrafo esteve conectado a um laptop/notebook alimentado apenas por bateria e os sinais eletromiográficos foram coletados e processados usando um aplicativo de Software EMGLab V1.1 - EMG System Brasil versão 2014. A frequência de amostragem

utilizada foi de 2000 Hz por canal durante toda a coleta, e os sinais eletromiográficos foram submetidos a um filtro passa-alta de 20 Hz e passa-baixa de 500 Hz.

Para a captação dos sinais eletromiográficos, foram utilizados eletrodos de superfície constituídos por dois discos de Ag/AgCl com 10 milímetros de diâmetro (EMG System do Brasil, São José dos Campos, SP, Brasil), no qual foram fixados eletrodos descartáveis (Meditrace Adulto 200 Kendall), com distância inter-eletrodos de 20 milímetros (centro a centro). O sistema é composto por eletrodos bipolares ativos que apresentam ganho de pré-amplificação de 20 vezes e razão de rejeição de modo comum > 120 dB.

A preparação dos voluntários constituiu em tricotomia e limpeza da pele com álcool 70%. Os eletrodos de superfície foram colocados nos músculos RA, OI, EE e MU do antebraço direito, seguindo a literatura específica [6]

Após a colocação dos eletrodos os voluntários realizaram movimentos específicos, de acordo com a função muscular, para verificar o posicionamento correto destes e examinar a qualidade do sinal EMG. Foi utilizado um eletrodo de referência (*Bio-logic Systems* - SP Médica, Científica e Comercial Ltda., São Paulo, SP, Brasil), constituído por um disco de aço inoxidável (30 mm de diâmetro x 1,5 mm de espessura), que foi fixado na pele sobre a EIAS do osso quadril esquerdo [6].

Todos os voluntários compareceram ao LABEC-UFU duas vezes, com intervalo de 48 a 72 horas entre cada visita. Na primeira visita, os voluntários responderam os questionários para avaliar o índice de atividade física (IPAQ – versão curta) e incapacidade lombar de *Oswestry*, tiveram as características antropométricas determinadas (massa corporal, estatura e percentual de gordura) utilizando uma balança de bioimpedância (*InBody 230* com sistema de eletrodos tetrapolar), conforme as recomendações do fabricante, e realizaram a familiarização com os exercícios de prancha ventral com *bosu* normal e invertido. Cada participante recebeu instruções verbais e visuais sobre a realização correta destes exercícios para assegurar conforto e familiaridade e, por conseguinte, obter sinal de melhor qualidade durante a coleta de dados [7].

Na segunda visita, os dados eletromiográficos foram coletados durante 45 segundos de contração isométrica em cada exercício de prancha ventral (instabilidade com *bosu* normal e estabilidade com *bosu* invertido), totalizando dois exercícios (Fig. 1). Para evitar o efeito da fadiga muscular como fator limitante, utilizou-se três minutos de descanso entre cada exercício [8]. A ordem dos exercícios foi randomizada e contrabalaceada.

Fig. 1: Exercício de estabilização prancha ventral: (1) *bosu* normal; (2) *bosu* invertido.

O equipamento *bosu* (*Bosu Balance* - ISP Dyna, Campinas, SP, Brasil) é versátil e resistente, suporta até 200 kg, possui 55 cm diâmetro e combina uma sólida plataforma de base com uma cúpula azul de borracha inflável. O *bosu* foi inflado até uma altura recomendada de aproximadamente 25 cm, no qual a plataforma de base ficava apoiada no chão e a cúpula azul de borracha virada para cima [4] (LAUDNER; KOSCHNITZKY, 2010).

Para análise da cocontração, foram utilizadas rotinas específicas desenvolvidas no programa Matlab (Mathworks Natick, EUA). Para isso, foi calculado o valor Integral da envoltória (Jenv) de cada músculo, para obter o percentual de cocontração entre os músculos globais (RA e EE) e locais do tronco (OI e MU), de acordo com a fórmula de Winter [9]:

$$\%COCON = 2 \times \frac{\text{areacomum } A \& B}{\text{area } A + \text{area } B} \times 100\%$$

Figura 2: Fórmula de cocontração (WINTER, 2005).

onde: % COCON = percentual de cocontração entre os dois músculos antagonistas. *area A* = área abaixo do sinal EMG envelopado da curva do músculo A. *area B* = área abaixo do sinal EMG envelopado da curva do músculo B. *área comum A & B* = área comum de atividade entre dois músculos antagonistas.

A análise estatística dos dados foi realizada utilizando-se o programa computadorizado GraphPad Prism (versão 3.0 – Graphpad Software, Inc). Utilizou-se o teste Shapiro Wilk para avaliar a normalidade dos dados, posteriormente, testes paramétricos foram empregados em todas as análises. O teste t de Student para amostras pareadas foi utilizado para: (1) comparação dos valores de cocontração global entre a prancha ventral com *bosu* normal (PV-BS) e *bosu* invertido (PV-BI); (2) comparação dos valores de cocontração local entre PV-BS e PV-BI; (3) comparação dos valores de cocontração global e local em cada exercício. Nível de significância foi estabelecido em 5% e tamanho do efeito (ES = effect-size) foi calculado pela fórmula de *Cohen's*, baseado nos critérios: < 0,35 trivial; 0,35-0,80 pequeno; 0,80-1,50 moderado; e > 1,5 grande, para sujeitos recreacionalmente treinados [10].

III- RESULTADOS

Não foram demonstradas diferenças significativas ($p > 0.05$) no nível de cocontração global entre os exercícios PV-BS e PV-BI (Fig. 3).

Fig. 3: Cocontração global dos músculos RA e EE na PV-BS e PV-BI. Barras representam a média e desvio padrão.

Não foram demonstradas diferenças significativas ($p > 0.05$) no nível de cocontração local entre os exercícios PV-BS e PV-BI (Fig. 4).

Fig. 4: Cocontração local dos músculos OI e MU na PV-BS e PV-BI. Barras representam a média e desvio padrão.

O nível de cocontração local foi significativamente maior em comparação com o nível de cocontração global (Fig. 5) na PV-BS ($p < 0.022$; ES = 0.77) e PV-BI ($p < 0.042$; ES = 0.67).

Fig. 5: Cocontração global e local na PV-BS e PV-BI. Barras representam a média e desvio padrão. * Significativamente maior em comparação a cocontração global.

IV- DISCUSSÃO

No presente trabalho não foram observadas diferenças significativas nos níveis de cocontração global e local comparando os dois exercícios PV-BS e PV-BI. A importância de se analisar o efeito do *bosu* normal e invertido na PV deve-se ao fato da diversidade de indicações esportivas e clínicas que essa prática vem recebendo e pela escassez de bibliografia sobre os seus aspectos neuromusculares, todavia, os resultados da presente pesquisa não confirmaram a hipótese, de que a PV-BI produziria maior nível de cocontração devido à maior instabilidade e dificuldade durante sua execução.

A lógica para a utilização da superfície instável nos exercícios de estabilização do tronco baseia-se no potencial de aumentar a perturbação do tronco e o deslocamento do centro de gravidade, sendo necessário maior demanda neuromuscular para manter o controle adequado da coluna vertebral durante o exercício [11].

Um estudo de Lizardo et al. [12] demonstraram maior atividade eletromiográfica do RA na prancha ventral com bola de ginástica e prancha ventral com instabilidade dupla (bola no membro superior e *bosu* no membro inferior) em relação a prancha no solo e com *bosu*, porém, no presente estudo não objetivou-se comparar o efeito de diferentes

superfícies instáveis (bola, disco), tornando difícil a discussão com esses autores.

Campos e Neto(2008) [13] afirmaram que a estabilidade durante o exercício pode ficar comprometida caso a base de suporte tenha menos contato com o solo, como é o caso do *bosu* invertido. Todavia, mesmo com uma menor área de contato com o solo no *bosu* invertido, este não foi capaz de promover maior nível de cocontração. Uma limitação do estudo foi ausência da análise da atividade eletromiográfica dos músculos do membro superior, visto que a maior instabilidade na PV-BI possa ter sido compensada pela maior força e atividade do membro superior, porém essa afirmação precisa ser confirmada por futuros estudos.

Na presente pesquisa foi demonstrado, em ambos os exercícios (PV-BS e PV-BI), maior nível de cocontração local em comparação a cocontração global. A cocontração dos músculos MU e OI é fundamental para melhorar a estabilidade da coluna lombar, pois, o primeiro músculo é importante para aumentar a estabilidade das vértebras lombares e da articulação sacroilíaca, enquanto o segundo aumenta a pressão intra-abdominal e a tensão na aponeurose toracolombar, melhorando a estabilização segmentar do tronco [5]

Desta forma, ambos os exercícios são estratégias interessantes para aumentar nível de cocontração local, situação desejada em programas de prevenção e reabilitação de lombalgia. Entretanto, deve-se destacar que a estabilidade da coluna vertebral não é realizada somente por um único grupo de músculos do tronco, ela depende da ação integrada e sinérgica dos músculos locais e globais do tronco [5, 14]. Portanto, é imprescindível que futuros estudos analisem o nível de cocontração global e local dos músculos do tronco para que se possa ter uma compreensão mais adequada do sistema ativo durante diferentes exercícios de estabilização.

Na presente pesquisa foi utilizado um grupo de voluntários do gênero masculino, relativamente jovens, saudáveis, fisicamente ativos e sem históricos de lombalgia, portanto, os resultados devem ser aplicados com precauções para diferentes populações.

V- CONCLUSÃO

Conclui-se que os exercícios de estabilização PV-BS e PV-BI produziram níveis similares de cocontração global e

local dos músculos do tronco, no entanto, ambos os exercícios proporcionaram maior nível de cocontração local.

Portanto, a escolha da PV-BS ou PV-BI em um programa de treinamento do *core* está relacionada principalmente com a preferência individual dos voluntários e ambos os exercícios são estratégias interessante para aumentar o nível de cocontração local, fator imprescindível para prevenção de lombalgia.

VI- REFERÊNCIAS

- [1] G. D. Oliver, A. J. Stone, H. Plummer, H, "Electromyographic Examination of Selected Muscle Activation During Isometric Core Exercises" Clin J Sport Med, v. 20, n. 6, p. 452-457, 2010.
- [2] S. Tan, L. Cao, W. Schoenfisch, J. Wang, "Investigation of Core Muscle Function through Electromyography Activities in Healthy Young Men" J Exerc Physiol Online, v. 16, n. 1, p. 45-52, 2013.
- [3] D. G. Behm, E. J. Drinkwater, J. M. Willardson, P. M. Cowley, "The use of instability to train the core musculature" Appl Physiol NutrMetab, v. 35, p. 91-108, 2010.
- [4] K. G. Laudner, M. M. Koschnitzky, "Ankle Muscle Activation When Using the Both Sides Utilized (BOSU) Balance Trainer" J Strength Cond Res, v. 24, n. 1, p.218-222, jan. 2010.
- [5] N. R. Marques, C. Z. Hallal, M. Gonçalves, "Padrão de co-ativação dos músculos do tronco durante exercícios com haste oscilatória" Motriz, v.18, n.2, p.245-252, 2012.
- [6] R. F. Escamilla, C. Lewis, D. Bell, G. Bramblet, J. Daffron, S. Lambert, A. Pecson, R. Imamura, L. Paulos, J. R. Andrews "Core muscle activation during Swiss ball and traditional abdominal exercises" J Orthop Sports Phys Ther, v. 40, n. 5, p. 265-276, 2010.
- [7] H. Kang, J. Jung, J. Yu "Comparison of trunk muscle activity during bridging exercises using a sling in patients with low back pain" J Sports Sci Med, v. 11, p. 510-515, 2012.
- [8] L. E. Brown, "Treinamento de força" São Paulo: Manole, 2008.
- [9] D. A. Winter "Biomechanics and motor control of human movement" New York: Wiley, p. 384, 2005.
- [10] M. R. Rhea, "Determining the magnitude of treatment effects in strength training research through the use of effect size" J Strength CondRes, v. 18, n. 4, p. 918-920, 2004.
- [11] I. Desai, P. W. M. Marshall "Acute effect of labile surfaces during core stability exercises in people with and without low back pain" J Electromyogr Kinesiol, v. 20, p.1155-11 62, 2010.
- [12] F. B. Lizardo et al., "Eletromiografia dos músculos abdominais em exercícios de estabilização com diferentes superfícies instáveis" Anais do V Congresso Brasileiro de Eletromiografia e Cinesiologia e X Simpósio de Engenharia Biomédica, p.473-476, 2018.
- [13] M. A. Campos, B. C. Neto, "Treinamento funcional resistido: Para melhoria da capacidade funcional e reabilitação de lesões musculoesqueléticas" Rio de Janeiro: Revinter; 2008.
- [14] C. V. L. S. Teixeira, A. L. Evangelista, M. S. Santos, S. D. Bocalini, M. E. Silva-Grigoletto, D. G. Behm, "Ten important facts about core training" ACSMS Health Fit J, v. 23, p. 1-6, 2019.